

УДК: 618-019

ОЦЕНКА ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ ДЕВОЧЕК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ: ДАННЫЕ ПО РЕГИОНУ АКТОБЕ

УЗАКБАЕВА АСЕЛЬ ЕСЕНГЕЛЬДИЕВНА

Студент 2 курса медицинского факультета Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова.

Научный руководитель – КОСМУРАТОВА ШОЛПАН БИСЕНГАЛИЕВНА
PhD, ассоциированный профессор,
НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет им. Марата Оспанова»,
Актобе, Республика Казахстан

Аннотация.

Цель: определить распространенность нарушений менструальной функции среди девочек в возрасте 12–17 лет в зависимости от условий проживания (городская и сельская местность) на основе шкалы Tanner.

Методы: Одномоментное поперечное исследование включало анкетирование, клиническую оценку по Таннеру и беседы со 100 девочками, среди которых были 50 женщин из городов и 50 женщин из сельской местности. Физическое развитие и социально-бытовые условия были включены в анализ.

Результаты: Половое развитие начинается в телархе, за которым следуют аксиллярное и лобковое оволосение и менархе. Девочки города демонстрировали вторичные половые признаки раньше. У двух процентов людей отмечается задержка пубертатного развития. 22,5% городских и 38,6% сельских школьниц имели менструальные нарушения.

Обсуждение. Наши результаты подтверждают, что социальные и экологические факторы влияют на скорость полового развития. Международные тенденции урбанизации и здорового питания диктуют более раннее развитие городских девочек. Раннее развитие может быть вызвано следующими факторами: более высокий индекс массы тела (ИМТ), гиподинамия, калорийная диета, информационная перегрузка и стресс. В то же время у сельских девочек может быть задержка развития из-за нехватки питательных веществ, физического труда, стресса и недостаточной медицинской помощи.

Вывод: Условия проживания оказывают влияние на темпы полового созревания. Необходимы систематические программы по половому воспитанию и охране репродуктивного здоровья.

Ключевые слова: половое развитие, Tanner, менархе, пубертат, девочки, менструальная функция, сельская местность, здоровье подростков.

Введение. Установление менструального цикла и развитие вторичных половых признаков являются результатом биологически и клинически значимого периода, известного как половое созревание. Активация гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси запускает этот процесс. Этот процесс регулируется как эндогенными (генетическими, гормональными) так и экзогенными (питание, стресс, окружающая среда). В последние несколько лет наблюдается ускорение полового созревания у девочек во всем мире, что требует внимания со стороны медицинских учреждений [1,2,3].

Одним из признанных инструментов оценки полового развития является шкала Tanner, основанная на стадиях телархе (развитие молочных желез), пубархе (оволосение лобка), аксиллярного оволосения и менархе. Наблюдение за последовательностью и синхронностью этих признаков позволяет выявлять как физиологические особенности, так и патологические отклонения в пубертате.

Целью настоящего исследования стало изучение особенностей полового созревания у девочек региона Актобе в зависимости от условий проживания с использованием шкалы Tanner, а также выявление частоты нарушений менструальной функции.

Материалы и методы. Дизайн исследования: одномоментное поперечное исследование. Место проведения: общеобразовательные учреждения г. Актобе и близлежащих сельских районов. Объем выборки: 100 девочек 12–17 лет (50 из городской и 50 из сельской местности), отобранных методом случайной кластерной выборки.

Критерии включения:

- возраст 12–17 лет;
- отсутствие острых и тяжелых хронических заболеваний;
- согласие на участие (информированное согласие родителей и подростка).

Методы сбора данных:

- Анкетирование: включало информацию об анатомических изменениях, возрасте менархе, менструальной функции, образе жизни, диете, уровне информированности о половом здоровье;

- Беседа: выявляла индивидуальные особенности полового и психосоциального развития;

- Клиническая оценка: определение стадии полового созревания по Tanner: телархе (M1–M5), пубархе (P1–P5), аксиллярное оволосение (Ax1–Ax5), менархе.

- Статистический анализ: обработка данных проводилась в SPSS 26.0, использованы методы описательной статистики, χ^2 -критерий для сравнения частот, $p < 0,05$ считалось статистически значимым.

Результаты. 1. *Последовательность полового созревания.* Наиболее часто пубертат начинался с телархе (96 %), затем формировалось оволосение в подмышечной области (81 %) и затем лобковое оволосение (78 %). В среднем менархе происходит в 12,8 лет.

Классическая модель, впервые описанная Джеймсом Таннером и впоследствии подтвержденная множеством клинических и популяционных исследований, соответствует такой последовательности стадий полового созревания у девочек. Согласно модели Таннера, пубертатное развитие происходит в определенной иерархической последовательности: теларх (развитие молочных желёз), пубарх (появление оволосения на лобке) и менарх (появление первой менструации). Эта последовательность отражает последовательную активацию гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси. Эта последовательность сохраняется в различных географических и этнических популяциях, как показано в работах Taylor et al. (2001г) и Felimban et al. (2013г) [4,5]. Кроме того, в этих исследованиях отмечается, что хотя возраст наступления каждой стадии может варьироваться в зависимости от социальных, экологических и генетических факторов, сам порядок их появления относительно стабилен.

2. Различия в зависимости от условий проживания

Показатель	Город (%)	Село (%)	p
Телархе до 11 лет	16	6	<0.05
Менархе до 12 лет	3.7	1.3	<0.05
Позднее менархе (>15 лет)	2.0	6.1	<0.05
Задержка развития по Tanner	0	4.0	<0.01

По всем критериям городские школьницы имели более высокие уровни Таннера. Позднее телархе и пубархе выросли в сельской местности, и у них чаще были задержки развития из-за низкого индекса массы тела, дефицита белка и интенсивной физической нагрузки.

3. Менструальная функция.

Рисунок 1. Распределение менструальных нарушений у девочек в зависимости от места проживания

На диаграммах представлены данные о распределении менструальной функции среди обследованных школьниц в возрасте 12–17 лет. 22,5% девочек, проживающих в городах, страдали нарушениями менструального цикла, такими как нерегулярные менструации, альгодисменорея и олигоменорея. Большинство школьниц в городе (77,5%) имели регулярные менструации.

В сельской группе у 38,6% школьниц были нарушения менструальной функции, но 61,4% сообщили об отсутствии жалоб. Стресс, физическая нагрузка, недостаточное обучение гигиене и ограниченный доступ к специализированной медицинской помощи в сельской местности могут быть причиной этого различия.

Графическое представление подчеркивает важность регулярного наблюдения и профилактики менструальных нарушений среди подростков, особенно в сельских районах.

4. Ранняя половая жизнь и уровень информированности.

Рисунок 2. Распределение по уровню информированности и началу половой жизни среди девочек пубертатного возраста

На диаграммах представлены данные о репродуктивном поведении и уровне полового просвещения среди обследованных школьниц. Согласно результатам, лишь 1% девочек

сообщили о наличии опыта ранней половой жизни, что, несмотря на низкий показатель, указывает на наличие случаев преждевременного сексуального дебюта и необходимость адресной профилактики.

В то же время выявлено, что более 60% подростков не получали систематического просвещения о репродуктивном здоровье, включая темы анатомии, менструального цикла, гигиены и последствий ранней половой жизни. Данный дефицит знаний может способствовать формированию рисков — от нарушений менструальной функции до неосознанных репродуктивных решений в будущем.

Полученные данные подчёркивают актуальность внедрения образовательных программ по половому воспитанию в школьную среду, особенно в регионах с ограниченным доступом к медицинским и консультативным ресурсам.

Обсуждение. Наше исследование позволяет сделать важные выводы о характере пубертатного развития у девочек в возрасте от 12 до 17 лет в регионе Актобе и о том, как он зависит от условий проживания. Пубертат можно рассматривать как социальный и биологический процесс, реагирующий на средовые и психоэмоциональные факторы, используя анализ стадий полового созревания по шкале Tanner, особенностей менархе, частоты менструальных нарушений и информированности девочек.

1. Последовательность полового развития и соответствие Tanner-модели

У большинства обследованных девочек половое созревание началось с развития молочных желез (телархе), за которым последовало оволосение в подмышечной впадине, пубисное оволосение и, наконец, менархе в соответствии с классической моделью Tanner. Эта последовательность соответствует основным положениям шкалы Tanner [6], а также результатам зарубежных исследований в Турции и Саудовской Аравии [1,5].

Кроме того, наши данные показали, что у 2 % девочек была зарегистрирована задержка полового развития. Это соответствовало отставанию по Tanner более чем на 2 стадии по сравнению с возрастной нормой, особенно в сельской группе. Многочисленные неблагоприятные условия могут быть причиной различных отклонений от стандартной последовательности пубертатного развития; среди них имеют важное значение диетическая недостаточность, длительный психический и эмоциональный стресс, а также избыточная физическая нагрузка. Эти состояния нарушают нейроэндокринную регуляцию пубертатного перехода, особенно функции гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси. В результате этого половое созревание может быть замедлено или асинхронно. Как отмечают Prastyo et al. (2018 г.), неблагоприятные социально-экономические условия, плохое питание и высокий уровень стресса у подростков связаны с задержкой теларха и менархе. Это может быть результатом адаптивной реакции организма на недостаток энергетических и ресурсных резервов [7]. Эти результаты подтверждают, что для оценки темпов и особенностей пубертатного развития у девочек необходимо проводить комплексную оценку соматического и психоэмоционального статуса.

2. Различия по месту проживания: урбанизация как фактор акселерации. Данные нашего исследования показали, что девочки городской местности демонстрировали более ранние стадии Tanner, более частое наступление менархе до 12 лет (3,7 % против 1,3 % в селе) и более интенсивные темпы телархе и аксиллярного оволосения. Полученные нами данные согласуются с результатами исследования Aslan и Ünüvar (2021г.), в котором была зафиксирована статистически значимая тенденция к более раннему началу полового созревания у школьниц, проживающих в городских условиях. Такое ускоренное биологическое развитие объясняется совокупным влиянием факторов образа жизни, характерных для мегаполисов и крупных населённых пунктов: более полноценное и калорийное питание, ограниченная физическая активность, повышенный уровень жировой массы тела, а также интенсивное информационное воздействие, включая доступ к цифровым медиа и социальным сетям. Эти условия способствуют более раннему запуску гормональных и нейроэндокринных процессов, лежащих в основе пубертата. Таким образом, средовые

особенности проживания играют значимую роль в модификации сроков и характера полового созревания у девочек, что следует учитывать при проведении медико-социальных исследований и планировании профилактических программ [1].

Повышение уровня лептина, гормона, вырабатываемого адипоцитами жировой ткани, который играет важную роль в регуляции энергетического баланса и репродуктивной функции, является одним из ключевых биологических механизмов, лежащих в основе более раннего наступления телархе и менархе. Как показано в исследовании dos Santos et al. (2019), концентрация лептина в крови увеличивается вместе с увеличением жировой ткани у девочек пубертатного возраста. Это приводит к активации гипоталамо-гипофизарной-гонадной оси. Гипоталамус вырабатывает гонадотропин-рилизинг-гормон под влиянием лептина. Это запускает последовательность секреции гипофизом гормонов лютеинизирующего и фолликулостимулирующего, что приводит к началу полового созревания. Лептин также считается метаболическим сигналом, необходимым для достижения пубертатного порога, особенно у девочек с избыточной массой тела. Изменение метаболического статуса организма и накопление жировых отложений являются ключевыми факторами, способствующими началу репродуктивной функции [3].

3. Возраст менархе и его вариации. В результате анализа полученные данные показали, что средний возраст наступления менархе в общей выборке составил $12,8 \pm 1,1$ лет, что соответствует сегодняшним международным показателям, показанным в нескольких популяционных исследованиях [1,5]. В результате было обнаружено статистически значимое различие между группами учащихся. У школьниц, проживающих в городе, менархе наступало в среднем на 0,7 года раньше, чем у их сверстниц, проживающих в сельской местности ($p < 0,05$). Позднее менархе (в возрасте старше 15 лет) чаще встречалось у сельских девочек, чем у городских. Частота таких случаев была более чем в три раза выше у сельских девочек. Эти различия могут быть вызваны множеством различных вещей, таких как ограниченный энергетический рацион, высокий уровень ежедневной физической активности, типичный для сельского образа жизни, и постоянное воздействие умеренного длительного стресса. Подобные ситуации могут угнетать гипоталамо-гипофизарную систему, что замедляет начало пубертатного каскада. Результаты подтверждают идею о том, что при оценке норм и различий в половом созревании в различных популяциях необходимо учитывать социоэкологические условия.

В исследованиях Guillette et al. (2006 г.) отмечается влияние экологических факторов, таких как пестициды и эндокринные разрушители, на дисгармоничное половое развитие; это также может быть актуально для сельских районов Актобе [2].

4. Нарушения менструальной функции. Менструальные расстройства встречались у 22,5 % городских и у 38,6 % сельских школьниц, что подтверждает данные о повышенной уязвимости к функциональным нарушениям в условиях сельской среды. Эти показатели могут свидетельствовать о незрелости репродуктивной оси, синдроме напряжения и недостатке гинекологического образования.

Подобные результаты были получены в других популяционных исследованиях, где менструальная дисрегуляция чаще выявлялась у девочек с недостаточным или избыточным весом, низким уровнем осведомленности и высокой психоэмоциональной нагрузкой [7,8].

5. Психоэмоциональные последствия раннего полового созревания. Ранняя менархе и телархе могут иметь неблагоприятные последствия. Исследования Okada et al. (2020г.) продемонстрировали, что у девочек, у которых половое развитие начинается в более раннем возрасте, обнаруживается уменьшение объема передней части поясной извилины мозга (anterior subgenual cingulate cortex), что коррелирует с депрессией, тревожностью и снижением саморегуляции поведения [8].

В нашем исследовании были зарегистрированы единичные случаи ранней половой жизни (1%) в городской группе. Это соответствует международным исследованиям, которые показывают, что ранняя сексуальная активность часто сопровождается ранним пубертатом [9].

6. *Информированность подростков и методы оценки Tanner.* В ходе проведённого исследования нами был выявлен недостаточный уровень информированности девочек о физиологических аспектах полового созревания, что особенно выражено среди школьниц, проживающих в сельской местности. Это обстоятельство указывает на сохраняющийся дефицит систематического просвещения в области репродуктивного здоровья, а также на необходимость интеграции образовательных программ по половому воспитанию в школьную практику, с учётом возрастных и культурных особенностей обучающихся. Ряд авторов подчёркивает важность использования валидированных инструментов для оценки стадии полового развития. Так, в исследованиях Chan et al. (2010г.), Taylor et al. (2001г.) и Rueda-Quijano et al. (2019г.) была показана высокая информативность и практическая применимость самооценочных шкал Таннера при условии предварительной обучающей подготовки обследуемых [4,10,11]. Однако, как указывается в классической работе Brooks-Gunn et al. (1987), достоверность самооценок пубертатных стадий у младших подростков может быть ограничена вследствие недостаточного понимания анатомо-физиологических изменений и влияния психоэмоциональных факторов, что требует осторожности при интерпретации таких данных в научных и клинических целях [12].

7. *Физическая активность, качество сна и пубертат.* Согласно исследованию Reyes Beltran-Valls et al. (2019г.), хорошее качество сна и высокий уровень физической активности положительно коррелируют с гармоничным течением пубертатного периода. Это связано с тем, что нейроэндокринные системы, регулирующие половое созревание, начинают функционировать в нужное время. Авторы подчеркивают, что регулярная физическая нагрузка улучшает метаболизм, регулирует циркадные ритмы и поддерживает здоровый гормональный фон [13].

Тем не менее, данные показывают, что чрезмерная физическая нагрузка, типичная для сельского образа жизни, в сочетании с нездоровым рационом питания и недостаточным количеством калорий может иметь противоположный эффект. У 2 % обследованных девочек, проживающих в сельской местности, была зафиксирована задержка наступления менархе, превышающая 15-летний возрастной порог, что может указывать на влияние гипоэнергетических состояний на задержку активации гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси во время пубертата. Согласно этим данным, репродуктивная система очень восприимчива к энергетическому балансу и физическому стрессу, особенно в критические периоды биологического развития. Оценка нарушений темпов полового созревания включает оценку нутритивного статуса и уровня физической активности.

8. *Этический и социокультурный контекст оценки полового созревания.* Когда используется шкала Таннера в клинических и эпидемиологических исследованиях, необходимо учитывать этические вопросы, особенно когда работаете с подростками. Визуальные методы оценки стадий полового развития, которые включают демонстрационные фотографии и сопоставление с изображениями, требуют повышенного внимания к конфиденциальности, культурной чувствительности и информированному добровольному согласию, как подчеркивает Roberts (2016 г.). Применение этих стратегий должно быть адаптировано к национальным и региональным различиям в восприятии интимных вопросов здоровья, учитывая возраст, пол и психологическую зрелость обследуемых [14].

В нашем исследовании обследование проводили только квалифицированные женщины-медики, имеющие опыт работы с подростками. В процессе оценки использовались принципы деликатного взаимодействия, анонимности и приватности. Предварительно с целями и методами исследования ознакомились все участники и их законные представители, а также дали письменное информированное согласие на участие. Международные стандарты биоэтики и рекомендации по проведению исследований среди несовершеннолетних, такие как положения Хельсинкской декларации и принципы ЮНИСЕФ по защите прав детей при участии в научных проектах, регулируют методологию обследования.

Полученные нами данные подтверждают общебиологическую модель пубертатного развития, описанную в ранее опубликованной литературе. Кроме того, они показывают значительное влияние социоэкологических факторов на скорость и характер полового созревания. Девочки, живущие в городских районах, более рано развивают вторичные половые признаки. Однако у них чаще встречаются функциональные нарушения и случаи ранней сексуальной активности. В то же время сельские школьницы имеют более позднее начало менархе, более высокую частоту дисменореи и эпизоды задержки пубертата. Это означает, что необходимо проводить раннюю диагностику и комплексную терапию для этих детей. Международные данные подтверждают, что уровень стресса, индекс массы тела, физическая активность, экологические условия и информированность девочек о репродуктивном здоровье имеют решающее значение. В связи с этим разработка и реализация межсекторальных профилактических программ с участием школы, семьи и системы здравоохранения, направленных на поддержку и сохранение репродуктивного потенциала подростков.

Заключение. У девочек в регионе Актобе половое развитие начинается в телархе и заканчивается в менархе; темпы различаются в зависимости от окружающей среды.

1. Девочки, проживающие в городах, развиваются быстрее, чем мальчики, но также чаще наблюдаются функциональные нарушения.

2. Выявлены значительные различия в уровне осведомленности и возрасте менархе.

3. Необходимы программы по половому воспитанию, регулярные осмотры подростков и обучение учителей и родителей вопросам пубертата.

Наше исследование подтвердило, что темпы и особенности пубертатного развития девочек зависят от условий проживания: девочки в городских школах начинают половое созревание раньше, однако у них чаще встречаются функциональные нарушения, а девочки в сельской местности чаще страдают задержками развития и менструальными проблемами. Эти различия подчеркивают, насколько важны социальные, пищевые и психоэмоциональные факторы для репродуктивного здоровья. Данные показывают, что необходимо быстро обнаруживать отклонения и проводить комплексные программы профилактики с участием школ, семьи и медицинских учреждений.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование проведено без привлечения внешнего финансирования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Aslan, E. A., & Ünüvar, T. (2021). Age at Onset of Menarche and Puberty of Girls in Aydin Region and the Factors Affecting Them. *Trends in Pediatrics*, 2(1), 35–42. <https://doi.org/10.5222/TP.2021.65375>
2. Guillette, E. A., Conard, C., Lares, F., Aguilar, M. G., McLachlan, J., & Guillette, L. J. (2006). Altered breast development in young girls from an agricultural environment. *Environmental Health Perspectives*, 114(3). <https://doi.org/10.1289/ehp.8280>
3. dos Santos, I. A., Passos, M. A. Z., de Pádua Cintra, I., Fisberg, M., de Lucena Ferreti, R., & de Piano Ganen, A. (2019). Cut off values for waist Circumference to predict overweight in Brazilian adolescents, according to pubertal staging. *Revista Paulista de Pediatria*, 37(1), 49–57. <https://doi.org/10.1590/1984-0462/2019;37;1;00003>
4. Taylor, S. J. C., Whincup, P. H., Hindmarsh, P. C., Lampe, F., Odoki, K., & Cook, D. G. (2001a). Performance of a new pubertal self-assessment questionnaire: A preliminary study. *Paediatric and Perinatal Epidemiology*, 15(1). <https://doi.org/10.1046/j.1365-3016.2001.00317.x>
5. Felimban, N., Jawdat, D., Al-Twajiri, Y., Al-Mutair, A., Tamimi, W., Shoukri, M., Tamim, H., & Al-Alwan, I. (2013). Pubertal characteristics among schoolgirls in Riyadh, Saudi Arabia. *European Journal of Pediatrics*, 172(7), 971–975. <https://doi.org/10.1007/S00431-012-1752-2>
6. Tanner Scale. (2020). Definitions. <https://doi.org/10.32388/8RD4DL>
7. Prastyo, D. B., Deliana, M., Dimyati, Y., & Arto, K. S. (2018a). The effect of psychological stress on salivary testosterone in puberty children. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 6(9). <https://doi.org/10.3889/oamjms.2018.321>
8. Okada, N., Yahata, N., Koshiyama, D., Morita, K., Sawada, K., Kanata, S., Fujikawa, S., Sugimoto, N., Toriyama, R., Masaoka, M., Koike, S., Araki, T., Kano, Y., Endo, K., Yamasaki, S., Ando, S., Nishida, A., Hiraiwa-Hasegawa, M., & Kasai, K. (2020). Smaller anterior subgenual cingulate volume mediates the effect of girls' early sexual maturation on negative psychobehavioral outcome. *NeuroImage*, 209. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2019.116478>
9. Slap, G. B., Khalid, N., Paikoff, R. L., Brooks-Gunn, J., & Warren, M. P. (1994). Evolving self-image, pubertal manifestations, and pubertal hormones: Preliminary findings in young adolescent girls. *Journal of Adolescent Health*, 15(4). [https://doi.org/10.1016/1054-139X\(94\)90606-8](https://doi.org/10.1016/1054-139X(94)90606-8)
10. Chan, N. P. T., Sung, R. Y. T., Nelson, E. A. S., So, H. K., Tse, Y. K., & Kong, A. P. S. (2010). Measurement of pubertal status with a Chinese self-report Pubertal Development Scale. *Maternal and Child Health Journal*, 14(3), 466–473. <https://doi.org/10.1007/S10995-009-0481-2>
11. Rueda-Quijano, S. M., Amador-Ariza, M. A., Arboleda, A. M., Otero, J., Cohen, D., Camacho, P. A., & López Jaramillo, P. (2019). Concordance of the assessment of pubertal development with the tanner scale between adolescents and a trained physician. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica*, 36(3). <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2019.363.4099>
12. Brooks-Gunn, J., Warren, M. P., Rosso, J., & Gargiulo, J. (1987). Validity of self-report measures of girls' pubertal status. *Child Development*, 58(3), 829–841. <https://doi.org/10.1111/J.1467-8624.1987.TB01423.X>
13. Reyes Beltran-Valls, M., Adelantado-Renau, M., Segura-Ayala, D., Toledo-Bonifás, M., & Moliner-Urdiales, D. (2019). Nivel de desarrollo madurativo, actividad física y calidad del sueño en chicas adolescentes: proyecto DADOS. *Retos: Nuevas Perspectivas de Educación Física, Deporte y Recreación*, 35.
14. Roberts, C. (2016a). Tanner's Puberty Scale: Exploring the historical entanglements of children, scientific photography and sex. *Sexualities*, 19(3). <https://doi.org/10.1177/1363460715593477>